

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 6 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 6

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 6

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№6 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2022-6>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек
масбул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Жеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддиқова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек
отв. секретарь, доцент (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Yusupov Oybek
Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Daminova Orzigul INGLIZ TILIDA ASPEKTUALLIK XUSUSIDA.....	5
2. Isaqova Munisa XALQARO HUQUQIY TERMINLARNING LESIKOGRAFIK TALQINI.....	10
3. Baxodirova Shaxlo ABDULLA QODIRIYNING LEKSIKOGRAFIYA BORASIDAGI FAOLIYATI, QARASHLARI.....	15
4. Ганиева Дилдорахон МОДАЛ ВА КЎМАКЧИ ФЕЪЛЛАРНИНГ СИНКРЕТИК ҲАМДА ПОЛИФУНКЦИОНАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	22
5. Bayram Bilir O‘RXUN BITIKLARIDA I HARFI VA YOPIQ E TOVUSHINING YEVROPALIK VA RUS TURKOLOGLARI TOMANIDAN TRANSKRIPSIYASI.....	25
6. Jumanova Shohista TARJIMONNING YUTUQ VA KAMCHILIKLARI (CHO‘L PONNING “KECHA VA KUNDUZ” ASARI MISOLIDA).....	29
7. Сулайманова Нилуфар ВОЗНИКНОВЕНИЕ КАТЕГОРИИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ В ИМПЛИЦИТНОЙ ФОРМЕ.....	34
8. Хазраткулиён Дилшодаи Фарходзод ЎЗБЕКИСТОН ТОЖИК АДАБИЁТИДА МАДЕҲА ШЕЪРИ РИВОЖИ ҲАКИДА.....	43
9. Qodirova Fazilat, Ayakulov Nurbek, Ayakulova Aziza PROBLEMS OF SYNONYMY AND ANTONYMY OF TERMS – THEORETICAL REVIEW.....	50
10. Ахмедова Дилдора ЎЗБЕК ТИЛИНИНГ ЭТИМОЛОГИК ЛУҒАТИ – КОРПУС СЕМАНТИК КЕНГАЙТМАСИНИНГ АХБОРОТ БАЗАСИ.....	54
11. Абдусаламова Лобар Акбар кизи ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ ИЖДИНИ ДАВРЛАШТИРИШ МАСАЛАСИГА ДОИР: ОДОРОКОЛОРИСТИК МОТИВЛАРНИ ЎРГАНИШ АСПЕКТИДА.....	59
12. Yusupova Guzal Rashitovna NARRATIV TRANSFORMATSIYALAR NI KOYA NUTQINI MODELLASHTIRISHNING ASOSIY VOSITALARIDAN BIRI SIFATIDA.....	64
13. Раупова Мухайё Насировна ОБРАТНЫЙ ПЕРЕВОД КАК СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ АДЕКВАТНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ ПЕРЕВОДЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ).....	70
14. Fayzulloyeva Zilola Zafarovna BADDIY MATN XUSUSIYATLARI VA UNING TARJIMASIDAGI QIYINCHILIKLARI.....	76
15. Хидирова Мухлиса Алишер кизи “ЖАЛЛОД КЎШИҒИ” ҲУЖАТЛИ РОМАНИДА ОИЛАНИНГ ИЖТИМОИЙ-СИЁСИЙ ҲАЁТДАГИ ЎРНИ.....	82
16. Воситов Валижон Абдувахобович XVI-XVIII ASRLARDA TURKIY SŪZLAR INGLIZLAR NI GOҲIDA.....	89
17. Burknonova Aziza Ihtiyorovna THE IMPORTANCE OF COMMUNICATIVE COMPETENCE IN LEARNING AND TEACHING A SECOND LANGUAGE.....	96
18. Norova Mavluda Fayzulloyevna STYLISTIC-SEMANTIC CHARACTERISTICS OF WORDS WITH SOUND CHANGE IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES.....	102

19. Giyasova Dilafruz Xamzaevna MUAYYAN MAQSADLAR UCHUN INGLIZ TILI DARSLARIDA INGLIZ TILINI O'RGATISHDA TINGLASH KO'NIKMALARINING AHAMIYATI.....	108
20. Sadri Sa'diev, Fariduni Farhodzod (Yuldashev) БУГУНГИ ВА КЕЛАЖАК АВЛОДГА МУРОЖААТНОМА ЁХУД БИР ШЕЪРКИМ, МАНГУЛИККА ДАХЛДОР.....	112
21. Махаммадов Бобир Исан ўғли ИНГЛИЗ ТИЛИДАГИ АНДРОИД ОПЕРАЦИОН ТИЗИМИ МОБИЛЬ ИЛОВАЛАРИ (АОТМИ) ТЕРМИНЛАРИНИНГ СТРУКТУР ХУСУСИЯТЛАРИ.....	115
22. Хаитов Мурод Атаназарович, Абдуллаев Ибодулла Қочқарович ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ХОДИМЛАРИ ОРАСИДА КАСАЛЛАНИШ ВА УНИ КЕЛТИРИБ ЧИҚАРУВЧИ ОМИЛЛАРНИНГ ТИББИЙ-ИЖТИМОЙ ЖИХАТЛАРИ.....	122
23. Икрамова Шахло Абдурасуловна ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА ЗНАЧЕНИЯ СЛОВА.....	130
24. Мамасолиев Илхам Убайдуллаевич НОВЫЕ СЛОВА И СОЧЕТАНИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ В ПЕРИОД РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (на материале средств массовой информации).....	135
25. Миралимова Шахзода Хасанбоевна ИНТЕРНЕТ – МУЛОҚОТНИНГ ЯНГИЧА ТИЗИМИ.....	141
26. Худойбергана Д.С., Абдурахимова Ф.Б. ОЛАМНИНГ ЛИСОНИЙ МАНЗАРАСИГА ИЛМИЙ ЁНДАШУВЛАР.....	147
27. Abduraximova Taxmina Toxirjonovna, Kodirova Mukaddas Tog'ayevna INGLIZ TILIDA GENDERNING LEKSIK IFODASI.....	153
28. Izzatbek Rejapov SON KOMPLEMENTLI FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING MAVZUIY-SEMANTIK TAHLILI.....	158
29. Ниёзова Шоира Тоировна ҚИЁСИЙ ЛИНГВИСТИКАНИНГ ФАН СИФАТИДА ШАКЛЛАНИШИ.....	165
30. Abduraximova Taxmina Toxirjonovna, Kodirova Mukaddas Tog'ayevna INGLIZ TILIDA GENDERNING LEKSIK IFODASI.....	170
31. Бабахаджаев Рашид Хашимович ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ.....	175
32. Жумаева Дилноза Бахшуллоевна АНТРОПОНИМИК МУРОЖААТ БИРЛИКЛАРИ ВА УЛАРНИНГ НУТҚИЙ-МАВЗУИЙ ТУРЛАРИ.....	180
33. Ваўмуродова Laylo Кахрамоновна NUTQIY FAOLIYAT VA NUTQIY STRATEGIYANING PRAGMATIK IFODASI.....	185

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Миралимова Шахзода Хасанбоевна,
Андижон давлат чет тиллар институти

ИНТЕРНЕТ – МУЛОҚОТНИНГ ЯНГИЧА ТИЗИМИ

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7393871>

АННОТАЦИЯ

Мақолада тилнинг функционал жиҳатларини ўзида намоён этувчи янги мулоқот тизими бўлган Интернет майдонининг ўзига хос жиҳатлари ва лингвистик хусусиятларининг айрим жиҳатлари ўрганилган. Коммуникатив виртуаллик майдони ҳамма нарсанинг ва ҳар бир кишининг тасаввур қилинадиган, хаёлий текисликдаги виртуал ҳолатга ўтишига асосланган. Виртуал муносабатларда шахсий мулоқот устунликка эга. Негаки, Интернет майдони янги ахборот муҳитида яшовчи ва Интернет мулоқотида иштирок этувчи шахсга хос бўлган асосий когнитив ва ментал моделларни акс эттиради. Интернет мулоқотининг ёзма адабий ва оғзаки сўзлашув нутқи қоришиқ услуги сифатидаги ёзма сўзлашув нутқининг лингвистик ва экстралингвистик хусусиятларини ўрганиш, тил манбаларидан фойдаланиш мезон ва тамойиллари ёки уларнинг тилга таъсири масалаларини тадқиқ қилиш тилшунослик олдида турган долзарб вазифалардан биридир.

Таянч сўзлар: мулоқот, интернет тизими, ижтимоий тармоқ, коммуникация воситаси, сўзлашув услуги, ёзма сўзлашув, варваризм, диалектизм, киноя, сарказм.

Миралимова Шахзода Хасанбоевна,

Андижанский государственный институт иностранных языков

ИНТЕРНЕТ – НОВАЯ СИСТЕМА ОБЩЕНИЯ

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются некоторые аспекты уникальных аспектов и лингвистических особенностей Интернет-пространства, представляющего собой новую коммуникативную систему, в которой проявляются функциональные аспекты языка. Поле коммуникативной виртуальности основано на переходе всего и вся в виртуальное состояние на имагинальном плане. В виртуальных отношениях личное общение имеет приоритет. Ведь интернет-пространство отражает основные когнитивные и ментальные модели, свойственные человеку, живущему в новой информационной среде и участвующему в интернет-общении. Изучение лингвистических и экстралингвистических особенностей письменной речи как смешанного способа письменной литературной и устной речи в сети Интернет, исследование критериев и принципов использования языковых ресурсов или их воздействия на язык является одной из актуальных задач, стоящих перед лингвистикой.

Ключевые слова: общение, интернет-система, социальная сеть, средства общения, стиль речи, письменное общение, варварство, диалектизм, ирония, сарказм.

Miralimova Shakhzoda Khasanboevna,
Andijan State Institute of Foreign Languages

THE INTERNET IS A NEW SYSTEM OF COMMUNICATION

ANNOTATION

The article examines some aspects of the unique aspects and linguistic features of the Internet space, which is a new communication system that manifests the functional aspects of language. The field of communicative virtuality is based on the transition of everything and everyone to a virtual state on an imaginal plane. In a virtual relationship, personal communication takes precedence. After all, the Internet space reflects the main cognitive and mental models characteristic of a person living in a new information environment and participating in Internet communication. Studying the linguistic and extralinguistic features of written speech as a mixed method of written literary and spoken speech on the Internet, researching the criteria and principles of using language resources or their impact on language is one of the urgent tasks facing linguistics.

Key words: communication, internet system, social network, means of communication, speech style, written communication, barbarism, dialectism, irony, sarcasm.

Интернет мулоқоти ўзининг коммуникатив хилма-хиллиги, кўп функциялилиги, динамизми билан ажралиб туради ва ҳозирги вақтда мулоқотнинг бошқа соҳаларига таъсир қилиш даражаси бўйича, эҳтимол, унга тенг келадигани йўқ. Бу эса уни тил функционаллигининг янги ва ўзига хос кўп аспекти майдони сифатида ўрганишни тақозо этади.

Интернет нафақат маълумот манбаи, балки оммабоп коммуникация воситаси ҳамдир. Муносабат ўрнатишнинг қулай ва осон воситаси ўлароқ тармоқдаги мулоқотда суҳбатдошларни ажратиш турадиган макон ва замон параметрларининг муҳим эмаслиги, шароит ва маҳсул имконият талаб қилмаслиги унинг оммавийлиги гаровидир. Чунки компьютер ёки телефон орқали дунёнинг исталган нуқтасидаги субъект билан мулоқотга киришиш, исталган объектдан хоҳлаганча ахборот олиш мумкин. Мулоқотнинг бу янги феномени оммавий ахборот, илмий, педагогик, бадий, диний, реклама, ишбилармонлик, сўзлашув, кўнгилочар ва бошқа аҳолининг деярли барча ижтимоий қатламларини қамраб олувчи дискурс турларининг амалга оширилишини ўз ичига олиши сабабли ҳам жуда қисқа муддатда оммалашди ва етакчи коммуникация воситасига айланди.

Шунинг учун Интернет мулоқотининг ўзига хос хусусиятларини кўп олимларда катта қизиқиш уйғотмоқда.

Кейинги ўн йилликларда рўй берган глобал техник тараққиёт мулоқот табиатини бутунлай ўзгартириб юборди. Тилнинг функционал намоён бўлишида экстралингвистик воситаларнинг ўрни ва роли шу қадар ортиб кетдики, эртага дунё тиллари қайдаражада сақланиб қолади ва ривожланади(ми)? деган муаммоли савол кўндаланг бўлмоқда. “Қисқа вақт ичида технологик тараққиёт кино, телефония, радио, телевидение, компьютерлар, мобил алоқа воситаларини ҳаётимизга босқичма-босқич жорий этиб, ёзувни матнларни ёзиш, узатиш ва сақлаш монополиясидан маҳрум қилмоқда”, - деб ёзади академик В.Г.Костомаров.

Коммуникатив виртуаллик майдони ҳамма нарсанинг ва ҳар бир кишининг тасаввур қилинадиган, ҳаёлий текисликдаги виртуал ҳолатга ўтишига асосланган. Виртуал муносабатларда шахсий мулоқот устунликка эга. Негаки, Интернет майдони янги ахборот муҳитида яшовчи ва Интернет мулоқотида иштирок этувчи шахсга хос бўлган асосий когнитив ва ментал моделларни акс эттиради. Айрим сабабларга кўра реал ҳаётда юзага чиқариш имкони бўлмаган шахсий хусусиятлар, роллар, ҳиссиётларни намоён этиш имконияти мавжудлиги ижтимоий тармоқлардаги анонимлик, қатъий бўлмаган нормативлик, коммуникантларнинг ўзаро бир-бирларини идрок этиш жараёнининг ўзига хослиги билан асосланади.

Н.Г.Асмус куйидагиларни виртуал мулоқотнинг ўзига хос хусусиятлари сифатида белгилайди:

- диалогик нутққа асосланганлик,
- муаллифликнинг ўзига хос хусусияти,
- муаллиф - ўқувчи тоифалари комбинацияси,
- замон ва макон чекловларининг инкор этилиши,
- иштирокчиларнинг мақом жиҳатдан тенглиги,
- дунёнинг умумий тасвирини шакллантириш,
- тил воситаларини танлашнинг чекланмаганлиги.

Профессор Дэвид Кристал Интернет лингвистикаси муаммоси бўйича тадқиқот олиб боради ва ўз хулосаларини Америка илм-фанни ривожлантириш Академиясининг йиллик йиғилишида тақдим этади. "Ёзма тилдаги норасмий иборалар учун манбалар сезиларли даражада ошди - бу ўрта асрлардан бери инглиз тилида кузатилмаган. Интернет туфайли кўп одамлар ёзишни бошлади, бу жуда яхши", - дейди олим. - Айримларнинг фикрича, интернет алоқалари туфайли адабий тил қадрсизланяпти. Қиёмат ҳақидаги башоратлар ҳар сафар янги технология тилни ўзгартирганда пайдо бўлган. Табиийки, XV асрда босмаҳона ихтиро қилинганидан кейин ҳам шундай бўлган эди." Аммо тилшунослар "хурсанд бўлишлари" керакки, Интернет одамларга "ёзма тилнинг бутун кучини креатив тарзда ижодий ўрганиш" имконини беради.

А.Ализарнинг "Тил бузилмайди, балки инсоният мулоқотнинг навбатдаги даврига кириши билан янги босқичга кўтарилади" деган нуқтаи назари Интернет мулоқоти катта ижтимоий бурилиш нуқтаси эканлигига далолатдир. Биз ҳам креатив фикрларга йўл очадиган ана шу назарий қарашни тадқиқотимиз йўналишини белгилаш учун методологик асос бўла олади деб ҳисоблаймиз.

Интернет мулоқотининг ўзига хос жиҳатлари борасида В.Н.Тюленева, И.А.Шушариналарнинг фикрлари диққатга сазовор. Интернетнинг радио ва телевидениедан фарқли жиҳати шундаки, улар бир томонлама ахборот характериға эга эди, яъни истемолчиға қаратилган, лекин очиқ мулоқотға киришиш имкони мавжуд эмас. Интернет майдони эса, биринчи навбатда, айнан, коммуникатив муҳит бўлиб, у икки томонлама мулоқотни назарда тутади. Албатта, янгиликлар тасмалари мавжуд, аммо шунга қарамай, улар ҳам фойдаланувчиларнинг муносабати ёки жавобини олишға қаратилган бўлиб, бу шарҳлар ёки "лайк"ларда акс этиши мумкин.

Интернетда, асосан, тилнинг ёзма шаклидан фойдаланилади. Лекин бу матнларни бизга таниш бўлган ўйланган, олдиндан тайёрланган ва тузатилган матнлар билан қиёслаб бўлмайди. Албатта, бундай матнлар ҳам мавжуд, аммо уларнинг улуши жуда кичик - умумий маълумотларнинг тахминан 40% ини ташкил этади. Шунингдек, у китоблар, журналлар ва хужжатларнинг электрон версияларини ҳам ўз ичига олади. матнларнинг аксарият қисми спонтан, тайёрланмаган ифодалар – ёзма сўзлашув нутқи актларидир.

Яқин пайтларгача «сўзлашув нутқининг ёзма шакли йўқ ва мана шу жиҳати билан бошқа функционал услублардан тубдан фарқланади. Сўзлашув нутқи оғзаки шаклда юзага чиқади» деб ҳисоблаб келинган бўлса, «Бугунги кунда моҳиятан лингвистик ўзаро муносабатларнинг янги шакли - ёзма сўзлашув нутқи пайдо бўлди». Интернет мулоқотининг ёзма адабий ва оғзаки сўзлашув нутқи қоришиқ услуби сифатидаги ёзма сўзлашув нутқининг лингвистик ва экстралингвистик хусусиятларини ўрганиш, тил манбаларидан фойдаланиш мезон ва тамойиллари ёки уларнинг тилға таъсири масалаларини тадқиқ қилиш тилшунослик олдида турган долзарб вазифалардан биридир.

Д.Рустамов сўзлашув нутқининг 4 хил: 1) адабий сўзлашув; 2) қоришиқ сўзлашув; 3) оддий сўзлашув ёки кўча тили 4) диалектал сўзлашув

турлари мавжудлигини фактик материаллар асосида далиллар экан, интернет мулоқотида оғзаки сўзлашув нутқиға хос бўлган ана шу тафовутлар унинг ёзма шаклида ҳам амал қила бошлаганлигига урғу беради: "Худди мана шу тўрт тоифа хусусиятларни интернет тармоқлари фойдаланувчилари ёзишмаларида ҳам кузатишимиз мумкин. Хусусан, оддий **ёзма сўзлашув**

“Обсуждения”ларни бизга ва кўчадагиларга асло **“Копировать”** қила кўрмагин. Қўшилларингга **“Друзья”** бўл! Қайнопаларинг билан эса **“Лучшие Друзья”** бўлгин. Ҳар бир қилиқларига **“Лайк”** деб тургин. Уларнинг **“Чёрный списка»**сига асло туша кўрмагин! (“Фейсбук”дан)

Гарчи ушбу матнда ижтимоий тармоққа хос атамаларнинг русча варианты атайлаб киноя тарзида қўлланган бўлса-да, Интернет мулоқоти орқали кўплаб варваризмларнинг нутққа кириб келаётганини англаш мумкин.

“Интернет тармоғидаги виртуал ҳаёт расмий қоидалардан ташқарига чиқиш ва сўз ўйини устун шакллардан бирига айланганлиги, сарказмнинг кучайганлиги билан тавсифланади. Сўз ўйини – бу лингвокреатив фикрлаш ва нутқнинг бир шакли тил ташувчисининг нутқий фаолиятида лисоний бирликларнинг ўз ва яширин маъноларида ифодалаш усули” ҳамдир.

Киноя инкорнинг бир кўриниши бўлиб, тасвир объекти устидан кесатиш, қочириқ йўли билан яширин кулиш, пичинг... Киноя бўлиб келган сўз ёхуд сўз бирикмасининг асл маъносига эмас, кўчма – яширин маъносига эътибор берилади.»

- *Яхшиси овозли хабар жўнатгин. Ёзиб овора бўлмасдан.*

- *Nmaga inqā dis sutīman. Yozwimi holamesmi wincali.*

- *Овозинг ширин-да. Овозли жўнатавергин.* 😞 (“Фейсбук”дан)

Ушбу диалог муаллифи суҳбатдошининг *Nmaga inqā dis sutīman. Yozwimi holamesmi wincali* жумлаларидаги орфографик хатоларига урғу бериш мақсадида (диалогни ҳавола қилган муаллифнинг матнда ифода этилмаган субъектив баҳоси) яширин киноя усулида тармоқ фойдаланувчилари ҳукмига ҳавола қилган. Шу билан бирга, *Овозинг ширин-да. Овозли жўнатавергин* жумласида ҳам диалог иштирокчисининг ҳамсуҳбатига жавобан кинояли фикри баён қилинган. Бунда коммуникантнинг *“хатолар билан ёзгандан кўра овозли хабар юборгин”* мазмунини ифодалаган фикридаги киноя адресатга эмас, балки тармоқ фойдаланувчиларига етказиш учун мўлжалланган.

- *Дада, “мужик” нима дегани?*

- *“Мужик” дегани, ўзи ишлаб, пул топиб, оиласини боқадиган инсон.*

- *Дада, катта бўлсам, мен ҳам ойимга ўхшаб “мужик” бўламан!* (“Фейсбук”дан)

“Мужик” русча “муж” (қадимги славян тилида “одам” маъносини англатган) сўзига - *ик* қўшимчасини қўшиш орқали ҳосил қилинган. Айрим тилшунос олимларнинг фикрича, XIX асрнинг ўрталарида бу атама саноат корхоналарида ишчилар номи сифатида қўлланила бошланди. Эҳтимол, дастлаб “мужик” атамаси “шаҳарлик” лексемасига қарама-қарши “қишлоқ одами” маъносида келиб чиқиши деҳқон ижтимоий қатламини билдириш учун ишлатилган. Вақт ўтиши билан бу сўз бутун ишчи-деҳқон қатламига нисбатан қўллана бошлаган. Кейинроқ, “ҳақиқий одам” сифатидаги ижобий бўёқдор сўзга айланган. Демак, варваризм сифатида ўзбек тил ташувчилари нутқига кириб келган бу сўз нутқий вазиятга кўра, ижобий маъно ҳам англатади.

Юқоридаги диалогга жавобан ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари томонидан қолдирилган айрим изоҳларни келтирамиз:

- *Офарин, гап йўқ!*

- *Бола пақир ўзи билмай 10 га уриб қўйиптими?.*

- *Бу кулгилмас, кўпроқ фожияга ўхшийд.*

- *Ҳақиқатни тезда англабди-да, болажон!-).*

- *ана холос.*

Кузатувчиларнинг бундай фикрга келишларига сабаб бола тилидан айтилган *“...мен ҳам ойимга ўхшаб “мужик” бўламан!”* жумласида *“ойим ҳақиқий мужик экан”, “оила юқини тортадиган одам, бу - онам”* қабилидаги прагматик мазмун ифодаланган бўлиб, адресат жамиятда шаклланиб бораётган ижтимоий иллат устидан аччиқ кулади. Мана шу кичик ҳажмли суҳбатда **сарказм** усули қўлланган бўлиб, тағмаъно орқали катта ижтимоий муаммо ифодаланган.

Сарказм (юнонча *sarkaso* - этини юлмоқ) - 1) комикликнинг тури, тасвирланаётган нарсга қаратилган захарли кулги. Антик даврлардан келувчи анъанага қўра, сарказмга киноянинг бир тури, унинг кескин ва юкори даражада намоён бўлиши сифатида қаралади. Сарказм билан **киноя** орасида ўхшашлик катталигига қарамай, уларни жиддий фарқловчи жиҳатлар ҳам бор. Жумладан, кинояда ҳамиша кўчма маънолилиқ хусусияти сақланади ва объект билан ифода алоқаси пардаланади, сарказмда эса кўчма маънолилиқ, пардаланганлик хусусияти емирилади - назарда тутилган объект билан ифоданинг алоқаси анча очик бўлади. Агар кинояда баҳо контекстда реаллашса, сарказмда салбий баҳо матнинг ўзиданок англашилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Асмус Н.Г. Лингвистические особенности виртуального коммуникативного пространства: автореф.дисс. канд.филол.наук. Челябинск, 2005.
2. Бобоев Т. Адабиётшунослик асослари. Т., Ўзбекистон, 2002.
3. Виноградова Т. Ю. Специфика общения в интернете // Русская и сопоставительная филология: Лингвокультурологический аспект. – Казань: 2004. – С. 63-67.
4. Каримов С. Ўзбек тили функциоал сгилистикаси. Монография. – Самарқанд: СамДУ, 2010.
5. Куронов Д., Мамажонов З, Шералиева М. Адабиётшунослик луғати / ф.ф.д. Д.Куроновнинг умумий тахрири остида. – Тошкент: Akademnashr, 2010. Ализар А. Лингвисты исследуют интернет-общение. URL: <http://www.webplanet.ru/news/internet/2005/2/24>
6. Рустамов Д. Мулоқотнинг интралингвистик ва экстралингвистик талқинлари ҳамда замонавий концепциялари: филология фанлари доктори (DSc) дисс... Андижон, 2021.
7. Тюленева В.Н., Шушарина И.А. Язык Интернета: характеристика, особенности и влияние на речь // <https://cyberleninka.ru/article/n/yazyk-interneta>
8. Язык и речь в Интернете: личность, общество, коммуникация, культура: сборник статей IV Международной научно-практической конференции. Москва, РУДН, 2020.
9. <https://weekend.rambler.ru>

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Худойберганова Д.С.
филология фанлари доктори, профессор
Абдурахимова Ф.Б.
ФарДУ таянч докторанти

ОЛАМНИНГ ЛИСОНИЙ МАНЗАРАСИГА ИЛМИЙ ЁНДАШУВЛАР

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7393877>

АННОТАЦИЯ

Оламнинг лисоний манзараси ҳақида маълумотлар тилшуносликнинг илк даврларидан бўён олимларнинг илмий изланишларида қайд этиб келинган. Ушбу мақолада оламнинг лисоний манзараси ҳақида илм намоёндаларининг дастлабки қарашлари ҳамда ҳозирги давргача бўлган тилшунос олимларнинг илмий ёндашувлари, фикр мулоҳазалари ёритилган. Шунингдек оламнинг лисоний манзараси ва оламнинг когнитив манзарасининг ўзаро алоқадорлиги ҳамда уларнинг сўз ясалишида тутган ўрни баён этилган.

Калит сўзлар: оламнинг лисоний манзараси, новербал тафаккур, парадигма, новербал восита, концепт, концептосфера, дивергенция, номинация, денотат.

Худойберганова Д.С.
доктор филологических наук, профессор
Абдурахимова Ф.Б.
ФарДУ докторант

НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ К ЯЗЫКОВОМУ КАРТИНУ МИРА

АННАТАЦИЯ

Информация о языковом картине мира фиксируется в научных изысканиях ученых с ранних времён языкознания. В данной статье освещаются первые взгляды представителей науки на языковой картины мира, а также научные подходы и мнения лингвистов до настоящего времени. Также описывается взаимосвязь между языковым картиной и когнитивный картиной мира, а также их роль в словообразовании.

Ключевые слова: языковая картина мира, невербальное мышление, парадигма, невербальное средство, концепт, концептосфера, дивергенция, деноминация, денотат.

Khudoyberganova D.S.
Doctor of Philology, Professor
Abdurakhimova F.B
doctoral student

SCIENTIFIC APPROACHES TO THE LANGUAGE PICTURE OF THE WORLD

ANNOTATION

Information about the linguistic picture of the world is recorded in the scientific research of scientists from the early times of linguistics. This article highlights the first views of representatives of science on the linguistic picture of the world, as well as scientific approaches and opinions of linguists to date. It also describes the relationship between the linguistic picture and the cognitive picture of the world, as well as their role in word formation.

Key words: language picture of the world, non-verbal thinking, paradigm, non-verbal means, concept, concept sphere, divergence, denomination, denotation.

Тилшунослик фани неча асрлардан буён мавжуд экан, инсон тилини гоҳ у, гоҳ бу ёндашув асосида тадқиқ этишга ҳаракат қилади. Шу асосда тилшуносликда турли мактаблар, йўналиш ва соҳалар шаклланган.

Бугунги кунда тилшуносликда тилни инсон омили билан узвийликда тадқиқ этишга йўналтирилган янги соҳалар вужудга келмоқдаки, бу йўналиш таркибига кирувчи соҳалар парадигмаси ҳали етарлича тартиблаштирилмаган. Бу лингвистик соҳаларга оид масалаларнинг ҳар бири ҳам мустақил олиб қаралганда бир-биридан кам бўлмаган тарзда муҳимлик касб этиши билан боғлиқ.

Тилшунослик масалаларини инсон омили билан боғлаб тадқиқ этиш борасидаги муҳим тушунчалардан бири оламнинг лисоний манзараси (ОЛМ) дир.

Оламнинг лисоний манзараси замонавий тилшуносликнинг асосий тушунчаларидан биридир. Бу тушунча тилни жамият ва инсонлар билан биргаликда, улардан ажратмаган ҳолда ўрганиш ғоясини илгари суради. ОЛМ тилшуносликда немис файласуфи В. фон Гумбольдт қарашлари билан бевосита боғланади. Олим XIX асрнинг бошларида оламнинг лисоний манзараси ҳақидаги ўз илмий қарашларини баён этган. Унинг изланишлари тилнинг халқ руҳини ифодалаш, миллий-маданий жиҳатлар ва интеллектуал қадриятлар билан боғлиқлиги, ривожланиш тамойилларининг ўзига хослиги каби масалаларни ўз ичига олади. Гумбольдт қарашларида тилнинг жамият билан алоқадор жиҳатларига эътибор қаратилиб, унинг ривожланиши, такомиллашиши ҳамда қўлланилиш усуллари таҳлил қилинган. Унинг ғоялари XX асрнинг 30-йилларида Л.Вейсгербер томонидан давом эттирилди ва илмий ривожлантирилди. Жумладан, олим тилшунослик фанига “оламнинг лисоний манзараси” (sprachliches Weltbild) атамасини олиб кирди ва унинг мазмун-моҳиятини ёритиш бўйича қатор илмий изланишлар олиб борди. У ўз изланишларида муайян жамият аъзолари тилида маънавий-маданий руҳнинг мавжудлиги, тил соҳибларининг интеллектуал салоҳияти улар мансуб бўлган жамият (олам)нинг лисоний манзараси эканлиги ҳақидаги ғояни илгари сурди.

Оламнинг лисоний манзараси назариясининг ривожидида америкалик этнолингвистлар Э.Сепир ва Б.Уорфларнинг хизматлари бекиёсдир. Э.Сепир ва унинг издоши Б.Уорф “Сепир ва Уорф гипотезаси”ни ишлаб чиқишдики, бу тилни инсон омили билан узвийликда тушуниш борасида олиб борилаётган изланишларда янги бир тармоқ – этнолингвистиканинг назарий ўзагини ташкил этади. Ушбу назарияга кўра, муайян халқ вакилларининг фикрлаш тарзидаги фарқланишлар тарихий-маданий талқинда хулқ-атвор меъёрларидаги фарқни келтириб чиқаради. Тадқиқотлар айнан танлаб олинган тиллар кесимида олиб борилганлиги билан ҳам аҳамиятли бўлди. Жумладан, С.Уорф хопи тилини “Ўрта европа стандарти” билан таққослаб, субстанция, макон, вақтнинг асосий тамойиллари тил тизимининг сифатига қараб турлича талқин қилиниши мумкинлигини исботлашга ҳаракат қилган. У ўз тадқиқотларида экспериментал тадқиқ усулларини қўллаб, кишиларнинг тилдан фойдаланиш ҳолатини изоҳлаб берди. Тажриба натижаларига кўра, “вақт” ва “макон” тушунчаси ҳамма одамларда бир хил шаклланмайди. Бу тилнинг табиати ёки ривожланишда фойдаланилган тилларга боғлиқ бўлади.

Э.Сепир ва Б.Уорфлар тиллар ўртасида муайян семантик тафовутлар мавжудлигидан келиб чиқиб, тил инсоннинг тафаккурини ва умуман билиш жараёнини, шу орқали унинг онгида вужудга келадиган дунёқараш ва оламнинг яхлит манзарасини белгилайди, деган хулосага келдилар. Бундан келиб чиқадики, турли тилларда сўзлашувчи одамлар оламини

турли йўллар билан таниб, унинг турли тасвирларини яратадилар. Бунга кўра, эса олам манзарасидаги фарқ тилларнинг субъектив хусусиятлари билан боғлиқдир. С.Уорфнинг фикрича, биз борлиқни она тилимиз “таклиф қилган” йўналишда инъикос қиламиз ва дунё бизнинг онгимизда колейдоскопик таассуротлар оқими сифатида намоён бўлади, бу, ўз навбатида, инсон онги иштирокида ташкил этилади ва, асосан, инсон онг системасида сақланаётган тил бирликлари орқали воқеланади. Дунё тушунчаларга ажратилган, биз уларни инъикос қилиб тизимлаштирамиз, яъни тушунчаларни тил моделлари тизимида мустаҳкамлаймиз.

ОЛМ хусусида XX асрнинг 60-йилларида рус тилшунослик мактаблари вакиллари кенг тадқиқотлар олиб бордилар. Тилшунос олимлар Г.Брутян, Г.Колшанский, В.Касевич, Р.Павиленис, Н.Уфимцева ва бошқаларнинг тадқиқотлари марказида оламнинг лисоний манзарасининг шаклланиш масаласи ва унинг илмий асосларини белгилаш муаммоси етакчилик қилди.

Тил оламини тушунчалар воситасида акс эттиради. Бундай ғояни тилшунос Г.Почепцов тадқиқотларида ҳам учратиш мумкин: “Тил орқали биз оламини акс эттирамиз. Фақатгина акс эттирамиз, таърифлаймиз эмас, балки ўз қарашларимиз асосида таърифлаймиз. Чунки таърифлаш – оламини тилда акс эттиришнинг усулларида бири. Саволлар, ундовлар ҳам бошқа барча нутқий актлар ҳам аслида оламини акс эттириш ёки тасаввур қилишнинг шундай шаклларида биридир”. Сўзни ташкил этувчи товушлар мажмуи алоҳида олинганда ҳеч нарсани акс эттирмайди. Яъни унинг тўлақонли фаолияти жамият аъзоларининг фикрлаши билан чамбарчас боғлиқ.

Оламини тил воситасида акс эттиришда концепт ёки тушунчалар ниҳоятда муҳим ўрин тутуди. Тил онгни воқелик билан белгили алоқа орқали, бошқача айтганда, билвосита боғлайди. Мазкур фарзга нисбатан М.Пименова муносабат билдирар экан, “Тил воқеликни акс эттирмайди, балки уни белгили усул орқали тасвирлайди. Демак, бу концепцияда тил ўзига хос восита бўлиб, унинг ёрдамида инсон томонидан оламини концептуаллаштириш, яъни ҳодисалар белгиларини аниқлаш орқали уларга боғлиқ тушунчани тасаввурда гавдалантириш жараёни содир бўлади”, – деб ёзади.

Ўзбек тилшуносларидан З.Холманова бу борада: “Тил кишилиқ жамияти маҳсулидир. Тилсиз ҳеч бир воқелик ва ҳодисани, инсоннинг табиатда, жамиятда тутган ўрнини, жамият тараққиёти йўлларини билиш, ўрганиш мумкин эмас”, – деб таъкидлайди. Ҳақиқатан ҳам, борлиқ билан инсон муносабатининг турли шакллари натижасида яхлит тизим – олам манзараси шаклланади.

Айтиш мумкинки, олам манзараси унинг лисоний манзарасига ҳар доим ҳам тенг келавермайди. Айнан шу тенглик мувозанатини сақлаш мақсадида тилда янги сўзлар пайдо бўлади ёки мавжуд воситалар мазмуни кенгайтирилади, торайтиради, баъзан эса янги маъно-мазмун билан қўлланила бошлайди. Олам манзарасининг мавзулар кўлами унинг лисоний манзарасидан анча кенг, масалан, оламнинг илмий, маданий, диний, когнитив, ментал ва бошқа манзаралари каби ҳам мавжуд.

Оламнинг лисоний манзараси тилшуносликда янги шаклланиб келаётган қатор илмий йўналишларнинг асосий ўрганиш объекти саналади. Мазкур йўналишлардан бири лингвистик антропоцентризмдир. Унинг илмий ғоясида ОЛМ марказий ўринда туради. Бу борада ўзбек тилшунослигида профессор Ш.Сафаров муҳим изланишларни амалга оширган. Олимнинг таъкидлашича, “аслида “новербал тафаккур”нинг қандай юзага келишини тасаввур қилиши қийин, чунки борлиқ ҳақидаги фикрни фақат лисоний шакллар воситасида ўқий оламиз”. Олимнинг бу фикрлари мулоҳаза талаб қиладигандек кўринади. Яъни олам манзаралари ифодасида тил муҳимлигини инкор этмаган ҳолда айтиш мумкинки, тафаккур бирликлари ҳар доим лисоний воситалар орқали эмас, новербал воситалар орқали ҳам ифодаланиши мумкин.

“Олам манзарасидаги марказий тушунчалардан бири “концепт” эканлиги ва мазкур манзара ана шу концептлардан таркиб топган яхлит “концептосфера” эканлиги бугунги фанда барқарор назарияга айланди. Аммо концепт қанчалик ментал, онга оид тушунча бўлмасин, уни тилдан, миллий-маданий унсурлардан бутунлай холи бўлган тушунча сифатида

таърифлаш тўғри бўлмайдди. Чунки концепт мундарижасида тил соҳибларининг дунёқараши ва бошқа турли миллий-маданий белгиларининг акс топиши муқаррар. Миллийлик ва маданийлиликнинг кучи шундаки, ҳатто умуминсоний аҳамиятга эга бўлган концептларнинг мундарижаси ҳам турлича кўшимча коннотатив маъноларга эга бўлиши мумкин”.

Оламнинг лисоний манзарасининг мазмун-моҳиятини тушуниш замонавий илм-фан учун жуда муҳимдир, шунинг учун бу тушунча аниқ таъриф талаб қилади. Е.С.Кубрякованинг таърифига асосан, оламнинг лисоний манзараси инсоннинг концептуал олами манзарасининг бир қисмидир, тилга “боғланган” ва тил шакллари орқали ифодаланувчи жараён дир.

Тилшуносликда *олам манзараси* ва *оламнинг лисоний манзараси* терминлари ўзаро фарқланади. Б.А.Серебренников фикрига кўра, олам манзараси – бу инсон ўз тасавурида дунёни қандай тасвирлаши бўлиб, оламнинг лингвистик манзарасидан кўра мураккаброк ҳодисадир; олам манзараси – инсоннинг концептуал дунёси. У тилга боғланади ва тил бирликлари орқали ифодаланади. Айни вақтда инсон томонидан идрок этиладиган барча нарсалар, ҳар хил ҳислар, ташқи омиллар орқали инсон онгига кириб келаётган ҳар қандай маълумот вербал шаклга эга бўлавермайди.

Тафаккур универсал ҳодиса бўлса-да, у ўзига хос натижаларига кўра бир хил эмас. Ҳар бир ОЛМ тафсилотлари туфайли фарқ қилади.

Оламнинг лисоний манзараси индивидуаллик жихатидан инсоннинг билиш субъекти сифатидаги ўз тажрибасини, унинг кадриятларини, маданият даражасини, интеллектуал ва ақлий салоҳиятларини, бутун лексик тезаурусини қамраб олади. Бунда ҳатто иккинчи тил – чет тилида олинган билимлар ҳам эталон тил майдонида ягона онг тизимда жойлаштирилади.

Айтиш жоизки оламнинг лисоний манзараси мутлақ тўлиқ бўлиши мумкин эмас. Ҳаёт, инсон фаолияти доимий равишда ўзгариб турганлиги сабабли, у янги ҳодисаларни келтириб чиқаради ва бу, ўз навбатида, адекват лингвистик ифодани талаб этувчи вазият ҳисобланади.

З.Д. Попова ва И.А.Стерниннинг фикрига кўра, тилнинг семантик майдони ва ОЛМ синоним тушунчалардир, ОЛМнинг ифодаси тилнинг семантик майдонини ифодалаб келади. Унга кўра, ОЛМ ифодаланишида:

- миллий воқелик объектларини таснифловчи тилнинг номинатив бирликлари, яъни лексемалар, турғун бирикмалар (номинациялар), фразеологик бирликлар;
- тилнинг мажозий воситалари, миллий-махсус образлилик, метафора, кўчма маънодаги сўзларнинг ривожланиши, тил бирликларининг ички шакли;
- тилнинг фоносемантикаси муҳим аҳамият касб этади.

В.И.Карасик ОЛМни тилнинг лексик-фразеологик тизимининг турли қисмларида аниқланиши мумкин бўлган ва ОЛМ орқали тилнинг ўхшаш қисмларини турли тилларда солиштириш мумкин бўлган жиҳатларини, яъни бир қатор онтологик хусусиятларини аниқлайди.

Ю.Д.Апресян ва А.Зализняк фикрига кўра, ОЛМни ифодалаш учун лисоний бирликлар – лексемалар, грамматик шакллар, сўз ясовчи воситалар (просодиялар), синтактик қурилишлар (конструкциялар), фраземалар, лексик-семантик мослик қоидалари ва бошқалар қўлланилади.

Н.Д.Артюнова ўз ишларида ОЛМни ифодалашда нафақат лисоний омиллар, балки маданиятга алоқадор барча матнлар кенг маънода хизмат қилади, деган қарашни илгари сурди.

Оламнинг лисоний манзараси тиллар тизимидаги фарқ туфайли ҳам ўзига хосдир. Бироқ, маълум бир тил тизими қанчалик ривожланган ва мукамал бўлмасин, унда амал қилаётган воситалар тобора ривожланиб бораётган ва мураккаблашиб бораётган билиш жараёнларининг эҳтиёжларини тўлиқ қондира олмайди. Чунки тил тизимида инъикос этган билимлар вақт ўтиши билан эскириб боради. Айнан жонли мулоқот турли даражадаги лингвистик воситалар юзага келиши учун чексиз имкониятлар яратади. Бунинг натижасида тил тизимида мавжуд бўлмаган шакллар пайдо бўлади. Шунингдек, бу шакллар муайян тил тизимида етишмаётган семантик фарқларни (дивергенцияларни), бартараф этувчи, турли тилларда сўзлашувчиларнинг ўзаро тушунишини, бир тилдан бошқа тилга адекват таржима қилиш имкониятини таъминловчи воситаларни қоплайди. Бу эса, ўз навбатида, турли тил маданиятлар ўртасидаги мулоқотни мустаҳкамлайди.

Тилшунослар оламни тил орқали туркумлаштириш ва концептуаллаштириш муаммосига алоҳида эътибор берадилар. Бу “дунёнинг инсон онги томонидан идрок этилиш тарзини очиб беради, объективлаштиради ва онгда таснифлайди.” Тил реал воқеликни ўзига хос тарзда талқин этиб, инсоннинг ғояларини акс эттирувчи оламини яратишда иштирок этади.

Хуллас, оламнинг лисоний манзараси – муайян тил жамоаси онгида тарихан шаклланган ва унинг тилида инъикос этган ва айни жамоа учун хос бўлган олам ҳақидаги тасавурлар мажмуи, оламни идрок этиш ва концептуаллаштиришнинг муайян усули Л.Вейсгербер фикрига кўра, оламнинг лисоний манзараси, бир томондан, этнос ва унинг тили тарихий тараққиётининг натижаси сифатида шаклланган бўлса, иккинчи томондан, унинг кейинги тараққиёт йўлининг ўзига хослигини таъминловчи омиллардан бири ҳисобланади. Оламнинг лисоний манзараси келажак авлодга этноснинг тилда муҳрланган дунёқараши, ахлоққа доир қонун қоидалари ҳамда яшаш тарзи орқали узатилади.

ОЛМ муайян тилда сўз ясалиши қандай белгиланиши, нима учун улар онгда сақланиши сабабларини ҳам кўрсатиб беради. Сўз ясалишида у ёки бу воқелик қисмининг объект (денотат) сифатида танланишининг ўзи ОЛМнинг тил соҳиблари учун қанчалик аҳамиятли эканлигини кўрсатади.

Сўз ясалиши ходисаси ассоциатив ҳарактерга эга бўлиб, ҳосилаларнинг тизимли боғланишини очиб беради. Н.В.Курешковский тизимли муносабатларнинг мавжудлиги ҳақида шундай ёзади: “Тилда ҳар доим маълум сўз турлари ва сўзлар ўртасидаги боғланишни аниқлаш мумкин. Бошқача қилиб айтганда, тизимли оилаларнинг систем турини аниқлаш мумкин.”

Шубҳасиз, ҳар бир тилнинг сўз ясалиши тизими умумий ва ўзига хос хусусиятларни намоён этади. Сўз ясалишида халқлар дунёси манзарасининг маданий жиҳати акс этади. Шу сабабли сўз ясалишида маълум бир этник гуруҳнинг ўзига хослигини кўрсатувчи ясалмаларнинг маданий семантикасини таҳлил қилиш муҳимдир.

Инсоннинг ўз ҳаёти давомида сўз бойлигини кенгайтириш жараёни муҳим аҳамият касб этади. Бу билан инсон нафақат янги сўзларни, уларнинг маъноларини чуқур англайди, балки янги билимлар соҳасига ҳам кириб боради.

Хулоса қилиб айтиш мумкинки, ОЛМ инсон омили таъсирида ривожланиши билан бирга, инсоннинг когнитив фаолиятини тил билан бевосита боғлайди. ОЛМни тадқиқ этиш ҳамма даврларда ҳам тилшуносликнинг энг долзарб масалаларидан бири бўлиб қолаверади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Апресян Ю.Д. Языковая картина мира и системная лексикография.-языки славянских культур.-Москва, 20.- С.32-33.
2. Бахронова Д.К. Ўзбек ва испан тилларида олам манзарасининг лингвокогнитив категорияланиши.: Филол.фан.д-ри дисс. –Тошкент, 2022. -45 б
3. Вайсгербер Й. Л. Родной язык и формирование духа [Текст] / Й. Л. Вайсгербер. – М.:УРСС эдиториал, 2004. – 232 с.
4. Вендина Т. И. Русская языковая картина мира сквозь призму словообразования (макрокосм).- М.: Индрик, 1998. 9 с.
5. Гумбольдт, В. О различии строения человеческих языков и его влиянии на духовное развитие человеке-ства [Текст] / В. Гумбольдт // Избранные труды по языкознанию. – М.: Прогресс, 1984. – С. 80, //Уорф, Б. Л. Отношение норм поведения и мыш-ления к языку [Текст] / Б. Л. Уорф // В. А. Звегинцев. История языкознания XIX–XX вв. в очерках и извлече-ниях : в 2 ч. Ч. 2. – М., 1965. – С. 255–281.
6. Карасик В.Язқковой круг:личность, концепты, дискурс.М., 2004.-109с
7. Крушевский Н. В. Избранные рааботы по языкознанию. М.: Наследие, 1998. -181 с.
8. Кубрякова Е. С. Части речи с когнитивной точки зрения. М.: Ин-т языкознания РАН, 1997. 37-38 с.
9. Нурмонов А.Танланган асарлар.2-жилд.-Т:.-2012.-200 б.

10. Пименова М. В. Языковая картина мира: учебное пособие. – М: Флинта, 2014. – С.6.
11. Попова З.Д., Стернин И.А. Когнитивная лингвистика.-Москва АСТ: “Восток-Запад”, 2007-45.б
12. Почепцов Г.Г. Языковая ментальность: способы представления мира// Вопросы языкознания. – М., 1990. – №6 – С. 110
13. Сафаров Ш.Семантика.-Тошкент:”Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти, 2013.-270 б
14. Серебренников Б.А. Роль человеческого фактора в языке. Язык и картина мира.М.:Наука, 1988-142 с
15. Уорф Б. Л. Отношения норм поведения и мышления к языку [Текст] / Б. Л. Уорф //История языкознания XIX – XX веков в очерках и извлечениях: в 2 ч. Ч. II. – М.:Просвещение, 1965. – С. 255-281.
16. Холманова З. Т. Тилшунослик назарияси. – Тошкент, 2020. – Б.6.
17. Худойберганаева Д. Лингвокультурология терминларининг қисқача изоҳли луғати. – Тошкент, 2013. -Б.33.
18. Qurbonova S. Formation of text analysis in linguistics//Modern journal of social Sciences and Humanities, Vol. 4 2022-05-11, 58-61 p.
19. Qurbonova S. On the analysis of lexical units in psycholinguistics//International Conference on Research Identity. Value and Ethics,2022- 512-513 p

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Abduraximova Taxmina Toxirjonovna
Termiz davlat pedagogika instituti,
Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili, magistranti
Kodirova Mukaddas Tog'ayevna,
TerDPI, fil.fan.b.fal.dok. (PhD)

INGLIZ TILIDA GENDERNING LEKSIK IFODASI

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7393889>

ANNOTATSIYA

Mazkur maqola tilshunoslikning yangi yo'nalishlaridan «gender tilshunoslik»ka bag'ishlangan. Maqolada «gender» tushunchasi «jins» tushunchasidan farqlanishi ochib berilgan. Genderni tilda leksik ifodasini ingliz tili misolida tahlil etilgan va o'ziga xos xususiyatlari ko'rsatib berilgan. Gender munosabatlari tilda madaniy jihatdan shartlangan stereotiplar shaklida mavjud bo'lib, ular shaxsning gender o'ziga xosligiga va uning lingvistik sotsiallashtiruv jarayoniga qarab verballashuv jarayonida iz qoldiradi. Keyingi o'n yilliklarda tilshunoslik yuqorida ta'kidlanganidek, antropotsentrizmga asoslanadigan lingvistik hodisalarni o'rganishga yangicha yondashuvlari bilan jadal rivojlandi. Tilshunoslikning bunday yondashuvlari orasidan «gender»ga oid tadqiqotlar muhim o'rin tutadi.

Kalit so'zlar: gender, leksema, ingliz tili, erkak, ayol, neytral rod.

Абдурахимова Тахмина Тохиржонова

Термезский государственный педагогический институт,
Иностранный язык и литература: английский язык, степень магистра

ЛЕКСИЧЕСКОЕ ВЫРАЖЕНИЕ ГЕНДЕРА В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

АННОТАЦИЯ

Данная статья посвящена «гендерной лингвистике» из новых направлений языкознания. В статье раскрывается отличие понятия «гендер» от понятия «пол». На примере английского языка проанализирована лексическая репрезентация рода в языке и показаны ее специфические особенности. Гендерные отношения существуют в языке в виде культурно обусловленных стереотипов, которые оставляют следы в процессе вербализации в зависимости от гендерной идентичности человека и процесса его языковой социализации. В последующие десятилетия языкознание быстро развивалось новыми подходами к изучению языковых явлений, основанными на антропоцентризме, как отмечалось выше. Среди таких подходов языкознания важное место занимают исследования по «гендеру».

Ключевые слова: гендер, лексема, английский язык, мужской, женский, средний род.

Abdurakhimova Takhmina TokhirjonovnaTermiz State Pedagogical Institute,
Foreign language and literature: English, master's degree**LEXICAL EXPRESSION OF GENDER IN ENGLISH****ABSTRACT**

This article is dedicated to "gender linguistics" from the new directions of linguistics. The article reveals the difference between the concept of "gender" and the concept of "sex". The lexical representation of gender in the language is analyzed on the example of the English language and its specific features are shown. Gender relations exist in the language in the form of culturally conditioned stereotypes, which leave traces in the process of verbalization depending on the gender identity of the person and the process of his linguistic socialization. In the following decades, linguistics developed rapidly with new approaches to the study of linguistic phenomena based on anthropocentrism, as noted above. Among such approaches of linguistics, studies on "gender" occupy an important place.

Keywords: gender, lexeme, English, masculine, feminine, neuter.

KIRISH

Insonni tilda, tilni insonda o'rganishga qaratilgan zamonaviy lingvistik tadqiqotlar antropotsentrik yondashuvga asoslanadi. Gender munosabatlari tilda madaniy jihatdan shartlangan stereotiplar shaklida mavjud bo'lib, ular shaxsning gender o'ziga xosligiga va uning lingvistik sotsiallashtiruv jarayoniga qarab verballashuv jarayonida iz qoldiradi.

Ma'lumki, keyingi o'n yilliklarda tilshunoslik yuqorida ta'kidlanganidek, antropotsentrizmga asoslanadigan lingvistik hodisalarni o'rganishga yangicha yondashuvlari bilan jadal rivojlandi. Tilshunoslikning bunday yondashuvlari orasidan «gender»ga oid tadqiqotlar muhim o'rin tutadi.

A.V.Kirilina ta'kidlaganidek, "erkaklar va ayollarning xulq-atvori, urf-odatlar va umuman ijtimoiylashuvdagi ijtimoiy va madaniy jihatdan muhim farqlar ilmiy tavsifda, ayniqsa antropologiya va etnografiyada vaqti-vaqti bilan qayd etilgan. Biroq, biologik jins va ijtimoiy jins (gender) tushunchalarini farqlash g'oyasi faqat postmodernizm davrida paydo bo'ldi" [2; C.4]. Jins va gender tushunchalarining farqlanishi ijtimoiy jarayonlarni tushunishga yangicha yondashishni anglatdi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

«Gender» - bu ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan xususiyatlar to'plami, dunyodagi shaxs, shu jumladan til orqali ijtimoiy, kognitiv va madaniy yo'nalishlarni aniqlashdir. «Gender» atamasi 1968-yilda amerikalik olim R.Stoller tomonidan ilmiy muomalaga kiritilgan [6]. Shundan so'ng, bu atama biologik xususiyatlar majmui sifatida jinsdan farqli o'laroq, erkaklar va ayollarning madaniy va ijtimoiy xususiyatlarini bildirish uchun ishlatila boshladi.

Jins-gender tizimining mavjudligi muammosini birinchilar qatorida antropolog G.Rubin ham o'rganib chiqdi. G.Rubin jamiyat va madaniyatning paydo bo'lishida tashkil etishning aniq konstitutsiyaviy shakli bo'lgan gender tabaqalanishini tavsiflashda yangi yondashuvni ishlab chiqishga harakat qildi [5].

Ilmiy adabiyotlarda bu atamaga bir necha talqin berilgan. Jumladan, T.G.Rents, A.E.Ritsarevalarning "Ingliz tilidagi tilshunoslik terminlar lug'ati" (Т.Г.Ренц, А.Э.Рыцарева «Словарь лингвистических терминов на английском языке») kitobida quyidagicha sharxlangan: Gender – a grammatical category used for the analysis of word-classes displaying such contrasts as *masculine/feminine/neuter*, *animate/inanimate*, etc. [3; C.24] (Gender - grammatik kategoriya bo'lib, so'z turkumlarini tahlil qilish uchun ishlatiladi).

MUHOAMA VA NATIJALAR

Genderni tilshunoslik nuqtai nazaridan o'rganuvchi fan – bu «gender tilshunoslik» deb, nomlanadi. So'zlovchilar o'rtasidagi jins bo'yicha farq bilan bog'liq lingvistik hodisalarni o'rganadigan yo'nalish. Erkaklar va ayollar tomonidan qo'llaniladigan til birliklarining farqlanishini belgilovchi omillar: 1) ijtimoiy; 2) diniy; 3) professional va hokazo. Farqlar turli darajalarda namoyon bo'lishi mumkin: 1) orfoepik; 2) fonologik; 3) leksik; 4) so'z yasalishi; 5) morfologik; 6) sintaktik.

Gender tabaqalanishi etiket shakllarining materialida ham ifodalanishi mumkin [Жеребило Т.В.С.70]. Valter V. Skitning «Ingliz tilining qisqacha etimologik lug'ati» nomli kitobida [Walter W. Skeat. A Concise etymological dictionary of the English Language] gender so'zini . Lotin tilidan *generāre*, keyinchalik fransuz tiliga *gendrer* , fransuz tilidan O'rta Ingliz tiliga *gendren* tarzida kirib keldi [7; p.200].

Genderning bitta aniq ta'rifini tanlash oson bo'lmaganligi sababli, tadqiqotchilar ushbu kontsepsiyaning turli xil ta'riflaridan berilgan asosiy nazariyani aniqlaydilar: *genderning ijtimoiy qurilishi nazariyasi, tabaqalanish toifasi, gender madaniy timsol sifatida* [5; C.10-16].

Gender odamlar biologik jinsiga mos ravishda bajaradigan ijtimoiy-madaniy me'yorlar yig'indisi sifatida tushunildi va sotsiologik tadqiqot ob'ektiga aylandi. U iqtisodiyot, tarix, psixologiya, pedagogika, adabiyot va boshqa fanlar bilan bo'g'liq o'rganiladi. Ushbu ilmiy sohalarning har biri, bir tomondan, genderni o'z tadqiqot sohasi bo'yicha, boshqa tomondan, boshqa fanlarning uslubiy strategiyalari bilan integratsiyalashgan holda o'rganadi.

Demak, "gender" atamasi inglizcha so'zning transliteratsiyasi. U nafaqat biologik jihatdan tuzilishiga ko'ra farqlanishni, shuningdek reproduktiv funktsiyalari – *kiyinishi, harakati, nutqi* bilan ham farqlanadi. Bir so'z bilan aytganda, "gender" shaxsning ijtimoiy-madaniy (gender) va "jins" sof biologik (sex) xususiyatlarini farqlaydi.

O'tgan asrlarda ingliz tilida so'zlashuvchi jamiyatda ko'pgina hollarda erkaklar hukmronlik qilgan, jamoat hayotida, biznes yoki siyosatda asosiy o'rnlarni egallaganlar. Buni "*male-dominated society*" (erkaklar ustunlik qiladigan jamiyat) termindan ham bilish mumkin. Ayol esa, gender stereotiplariga ko'ra, zaif, passiv, erkakka qaram, o'choq qo'riqchisi rolini bajaradi.

Gender tilshunosligida bunday tengsizlik "gender assimetriyasi" nomi bilan ataladi. Tildagi gender assimetriyasi - bu tilda turli jinsdagi odamlarning notekis ifodalanishi. Ushbu bayonot feministik tilshunoslikning asosiy postulatlaridan biriga asoslangan edi: tilni tuzatish dunyoning erkak nuqtai nazaridan tasviri, shuning uchun u nafaqat antropotsentrik (yo'naltirilgan odam), balki androsentrik (erkaklarga yo'naltirilgan).

Zamonaviy lug'atda gender xususiyatini ifodalash usuliga muvofiq Ingliz tilida gender belgilarining bir nechta turlari mavjud: semantik va strukturaviy (morfologik va sintaktik) gender belgilari.

Semantik jihatdan belgilangan nominativ birliklar gender belgilarini o'z ichiga olmaydi, lekin asosan shartli ravishda ularga ingliz tilining leksik tizimida tayinlangan erkak yoki ayol murojaatnomasi bilan foydalaniladi. So'zlarni genderlik xususiyatiga ko'ra semantik darajada tasniflashda quyidagi kichik guruhlarga bo'lish mumkin:

jonsiz neytral roddagi so'zlar (neuter)	jonli umumiy rodga mansub so'zlar (common)	jonli erkakka mansub rod so'zlar (masculine)	jonli ayolga mansub rod so'zlar (feminine)
table, nature, love, forest, desk, cinema, etc.	doctor, teacher, inhabitant, individual, president, guest, etc.	father, brother, son, husband, bachelor, ox, beard, uncle, mister, lord, king, boy, man, etc.	mother, sister, daughter, aunt, misters (Mrs), miss, lady, queen, girl, woman, waitress, etc.

Gender bilan belgilangan va belgilanmagan jonli otlar sinfini ham mavjud, ularga barcha qarindoshlik terminlarini misol qilish mumkin: "*father*", "*mother*", "*brother*", "*sister*", "*uncle*", "*aunt*", "*nephew*", "*neice*", "*son*", "*daughter*" kabilar.

Ingliz tilidagi genderni qarab belgilangan juftliklar quyidagilardan iborat: *bridegroom* (kuyov), *bride* (kelin), *widower* (beva erkak), *widow* (beva ayol).

"Ayol" belgilaridan foydalaniladi: nufuzli, yoki belgilovchi nominatsiyalarni shakllantirish uchun "erkak" deb ataladigan, erkaklar miqdoriy jihatdan ustunlik qiladigan faoliyat sohalari, masalan: *woman astronaut, woman priest, female lawyer, woman police constable*.

"Erkak" belgilarini bildiradigan yordamchi kasblarni kichik nominatsiyalar guruhi bilan topiladi: *male secretary, male nurse*.

Ingliz tilida ayrim leksemalar juftluklarga mansub bo'lib, ular umumiy genderni (dual gender) bildiradi. Masalan, *siblings* (aka/uka, opa/singil), *parents* (ota/ona), *grandparents* (ota/onaning ota/onasi), *spouse* (turmush o'rtog') va b.

Strukturaviy belgilashning o'ziga xos holatlaridan biri jinsni an'anaviy shaxsning familiyasidan (kamroq ko'rsatilgan ism va familiyadan) oldin kelganlar identifikatorlar farqlashdir, masalan: *Mr Brown– Mrs/Miss Brown*.

Ushbu gender identifikatorlari " xushmuomalalik unvonlari" (titles of courtesy) yoki "hurmat/ehtirov unvonlari" (titles of respect) deb ham ataladi. XX asrgacha erkakning familiyasidan oldin belgilanmagan erkak "unvoni" (*Mr*), oilaviy ahvoli kabi sabablarga ko'ra belgilangan ikkita ayol "unvonlariga" to'g'ri keldi: turmushga chiqqan (*Mrs*), bo'ydoq (*Miss*). Masalan: *Excuse me, Miss; Could you help me, Miss?; Thank you, Miss*.

Ma'lumki, xozir fan-texnika taraqqiyot davrida internet orqali online muloqot qilish urf bo'lib bormoqda. Va o'z navbatida, yangi gender leksik birliklar ifodasi kuzatilmogda: "*dude*", "*bro*", "*man*" va x.k.. Bu esa, xamon gender tilshunoslikda rivojlanishda davom ettayotganligini anglatadi.

XULOSA

Shuni ta'kidlash kerakki, zamonaviy ingliz tilida gender belgilaridan foydalanishda qisqartirish tendentsiyasi mavjud. Bu esa, ko'pgina g'arb mamlakatlarida feministik harakatni yuksalishi va jadal rivojlanishi bilan bog'liq. Feministik tilshunoslik vakillari ingliz gender tili va o'rniga gender belgilangan so'zlar va iboralarni taklif qilish, siyosiy jihatdan to'g'ri alternatalardan foydalanish, bu tilga gender neytralligi deb nomlanuvchi katta kategoriyani kiritadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Жеребило Т.В. Словарь лингвистических терминов. Изд. 5-е, испр. и доп. – Назрань: ООО «Пилигрим», 2010. – 486 с.
2. Кирилина А. В. Гендер: лингвистические аспекты. М.: Институт социологии РАН, 1999. — 189 с.
3. Ренц Т.Г., Рыцарева А.Э. Словарь лингвистических терминов на английском языке. — Волгоград: Изд-во ВолГУб 2003. – 64 с.
4. Тукачева Ю.С. Методологические проблемы гендерного подхода // Материалы II междунар.научно-практ. конф. «Теория и практика гендерных исследований в мировой науке» Научно-изд.центр «Социосфера».- Пенза-Махачкала-Ереван, 2011. — С. 10-16.
5. Хоф Р. Возникновение и развитие гендерных исследований // Пол.Гендер.Культура: немецкие и русские исследования: Сб.ст. М.: 2009. — С. 31-60.
6. Glover D., Kaplan C. *Genders*. – London: Routledge, 2009. — 203 p.
7. Walter W. Skeat. *A Concise etymological dictionary of the English Language*. – London: Published by Forgotten books, 2013 (Originally published 1882). – 694 p. www.forgottenbooks.org.
8. Rustamovna A. D., Xasanovna A. S. MODERN PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES AS A MEANS OF IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION //Zbiór artykułów naukowych recenzowanych. – С. 176.
9. Алаудинова Д. Theoretical approach of oral communication competency //Общество и инновации. – 2022. – Т. 3. – №. 3/S. – С. 147-151
10. Хасанова В. Х. АУДИРОВАНИЕ, УСТНАЯ РЕЧЬ, ЧТЕНИЕ И ПИСЬМО НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В ТЕХНИЧЕСКИХ ВОУ //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 219-223.

11. Хасанова В. Х. LINGUODIDACTIC FEATURES OF MONOLOGUE AND DIALOGICAL SPEECH //ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ. – 2021. – Т. 4. – №. 7.
12. Rustamovna A. D. Technology Of Teaching Languages //JournalNX. – 2020. – С. 180-183.

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Izzatbek Rejapov

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti
ikkinchi chet tili kafedrasida o'qituvchisi.
izzatbekrio_88888@mail.ru

SON KOMPONENTLI FRAZEOLGIK BIRLIKLARNING MAVZUIY-SEMANTIK TAHLILI

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7393891>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada son komponentli frazeologik birliklarning semantikasidan kelib chiqqan holda ularning ingliz va o'zbek tillaridagi mavzuiy-semantik tasnifini amalga oshirilgan. Maqolada son komponentli frazeologik birliklar milliylik va madaniyatni aks ettiruvchi milliy-madaniy hususiyatga ega til birliklari sifatida talqin etilgan. Tadqiqot natijasida son komponentli frazeologik birliklarning universal harakter va milliy-madaniy hususiyatga ega 10 mavzuiy-semantik guruhi aniqlangan. Son komponentli frazeologik birliklarning milliy-madaniy o'ziga xosligi ularning: 1) o'rganilayotgan tillarning birida ekvivalentiga ega emasligi; 2) tarkibiy qism sifatida ma'lum bir til madaniyatining milliy realiyalarni o'z ichiga olgan; 3) tarixiy, ijtimoiy-siyosiy, diniy voqea va faktlar bilan bog'liq tushunchalarni aks ettiruvchi; 4) ma'lum bir lingvomadaniyatining madaniy qadriyatlarini ifodalashi bilan izohlanadi.

Kalit so'zlar: lingvomadaniy; frazeologik birliklar; son komponentli; milliy-madaniy hususiyat, mavzuiy guruh

Иззатбек Режапов

Преподаватель кафедры второго иностранного языка
Узбекского государственного университета мировых языков

ТЕМАТИЧЕСКО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ С ЧИСЛОВЫМ КОМПОНЕНТОМ

АННОТАЦИЯ

В данной статье проводится тематико-семантическая классификация фразеологических единиц с компонентом «числительный» на материале английского и узбекского языков. Фразеологические единицы с компонентом «числительный» интерпретируются как языковые единицы, отмеченные национально-культурной спецификой и отражающие в своей семантике национальную культуру определенной лингвокультуры. В результате анализа выявлено десять тематико-семантических групп фразеологических единиц с компонентом «числительный», являющиеся как универсальными для обоих языков, так и национально-специфическими для английского языка. Национально-культурно специфическими являются ФЕ: 1) не имеющие эквивалентов в одном из изучаемых языков; 2) содержащие в качестве компонента реалии определенной лингвокультуры; 3) отражающие понятия, связанные с

историческими, социально-политическими, религиозными событиями и фактами; 4) репрезентирующие определенные культурные ценности той или иной лингвокультуры.

Ключевые слова: лингвокультурный, фразеологическая единица, с компонентом «числительный», национально-культурная специфика, тематическая группа

Izzatbek Rejapov

Teacher of the second foreign
language department of Uzbekistan
State World Languages University

THEMATIC-SEMANTIC ANALYSIS OF NUMEROLOGICAL PHRASEOLOGICAL UNITS

ANNOTATION

The article provides a thematic-semantic classification of phraseological units with the component denoting "numeral" on the material of the English and Uzbek languages. Phraseological units with the "numeral" component are interpreted as nationally-culturally marked language units, reflecting in their semantics the national culture of a certain linguoculture. As a result of the analysis, ten thematic-semantic groups of phraseological units with the component "numeral" were identified, some of them being universal for both languages and some of them being nationally specific for the English language. National-cultural specifics of phraseological units is found in phraseological units: 1) having no equivalents in one of the studied languages; 2) containing national realia; 3) containing notions related to historical, socio-political, religious events and facts; 4) representing certain cultural values of a particular linguoculture.

Key words: linguocultural, phraseological unit, with "numeral" component, national-cultural specifics, thematic groups

Til madaniyat bilan chambarchas bog'liq bo'lgan holda u bilan birga rivojlanadi va o'sha madaniyatni ifodalaydi. Til va madaniyat ajralmas tushunchalardir va til har jabhada madaniyatni aks ettirgani kabi, madaniyat ham shu o'rinda tilsiz mukammal namoyon bo'la olmaydi. Til va madaniyatning bog'liqligini o'rganishga asoslangan nazariyalarga tayanib XX asrning 90-yillarida lingvomadaniyatshunoslik tilshunoslikning maxsus tarmog'i sifatida yuzaga keldi. Tilshunoslikning bu tarmogi rivojiga V. fon Gumboldt, A.A. Potebnya, E. Sepir, B. Vorf, V.A. Maslova, V.V. Vorobyev va V.N. Telia kabi olimlar salmoqli hissasini qo'shishgan. V.A. Maslova lingvomadaniyatshunoslikning rivojlanish davrini ikkita bosqichga bo'ladi: birinchi davr bu V. Gumboldt, A. Potebnya, E. Sepir va boshqa olimlar ishlarning rivojlanish davri, ikkinchi davr esa lingvomadaniyatshunoslikni mustaqil o'rganish tarmog'i sifatida shakllanishidir [Maslova 2007, b. 28]. V.V. Vorobyevning ta'kidlashicha, lingvomadaniyatshunoslik "madaniyat va til o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik va o'zaro ta'sirlarni o'rganadigan kompleks ilmiy yo'nalishdir." [Vorobyev, 2008, b. 37]. Lingvokulturologiya fanining obekti tilda aks etgan madaniy axborot, madaniyat, uning tarkibiy qismlari va til vositasida ushbu madaniyatni yaratadigan kishilar preferensiyasi tashuvchisi bo'lgan tilni tadqiq etadi (Maslova, 2004, b.35). Fanning maqsadi esa tilda o'z verbal namoyishini topgan madaniy maydonni tadqiq etish, ta'riflash va tavsiflash (Krasnih, 2002, b.13). Yani, lingvomadaniyatshunoslikda til madaniyatning asosiy tarkibiy qismi, xalq madaniyati, urf odatlarini, tarixini avloddan avlodga yetkazib beruvchi vosita sifatida talqin etiladi. Muxtasar qilib aytganda, til va madaniyat uzviy bog'liq bo'lib, til va madaniyat o'rtasidagi munosabatlar juda murakkab va ko'p qirrali.

Lingvomadaniyatshunoslikning asosiy o'rganish obyekti – lingvomadaniy birliklar-lingvokulturemalardir. Ushbu tushuncha V.V. Vorobyev tomonidan kiritilgan bo'lib, lingvokulturema so'zdan farqli o'laroq, nafaqat lingvistik ma'noni, balki madaniy (nolisoniy) ma'noni ham o'z ichiga oladi (Vorobyov, 2008). O'.Q.Yusupov lingvokulturemani quyidagicha talqin etishni tavsiya etadi: "Lingvokulturema o'z semantikasida madaniyatning biror bo'lagini aks ettiruvchi til yoki nutq birligidir" (Yusupov, 2010). Lingvokulturemalar tilda realiyalar, frazeologik

birliklar, maqollar, stilistik vositalar, ramzlar, obrazlar, mifologemalar, nutq etiketi va matnlar yordamida ifodalanadi (Vorobyov, 2008, Maslova, 2007, Ashurova, Galieva, 2019).

Lingvokulturremalarning turiga kiruvchi madaniy birliklardan biri frazeologik birliklar bo'lib, hozirgi kunda tadqiqotchilar ularni madaniy ma'lumotlarni uzatuvchi va madaniy boyliklar, etalonlar, ramzlarni o'z ma'nosida mujassamlashtiruvchi va aks ettiruvchi til birliklari sifatida o'rganishni maqsad qilishgan. Jumladan, frazeologik birliklar milliylik va madaniyatni aks ettiruvchi eng yorqin til birliklari sifatida e'tirof etiladi. Bu fikr V.Telia (1996), V.Gak (2010), M.Kovshova (2016) kabi yetuk lingvistik olimlarning asarlarida o'z aksini topgan. V.N.Telia frazeologik birliklarni o'rganishda lingvomadaniy yondashuvning asoschisi hisoblanadi va u "frazeologiya insonning milliy va madaniy o'zligini aks ettiruvchi oynadir" deya ta'kidlaydi. V.A. Maslova shunday deb hisoblaydi: "Frazeologik qadriyatlar xalq madaniyatining rivojlanish jarayonining xususiyatlarini o'z semantikasida aks ettiradi, madaniy munosabatlar va stereotiplarni, me'yorlar va arxetiplarni mustahkamlaydi va avloddan avlodga uzatadi" [Maslova, 2007, b.80].

Tilshunoslik sohasi rivojlanishining bugungi bosqichida frazeologik birliklarni o'rganishda ularning milliy-madaniy xususiyatlarini tadqiq etish, frazeologik birliklarning xalqlar madaniyatini namoyon qilishdagi rolini hisobga olishimiz kerak. Frazeologik birliklarning milliy-madaniy xususiyatlari muhokama qilinganda ularning milliy va madaniy o'ziga xos jihatlarini farqlash kerak bo'ladi. Hozirgi kunda til frazeologik tizimining milliy-madaniy masalasining o'ziga xosligi ko'plab tilshunos olimlarning tadqiqot ob'ekti hisoblanadi.

V.N.Teliya asarlarida til va madaniyat o'rtasidagi bog'liqlik frazeologik birlikning assotsiativ – ramziy asosini madaniy va milliy me'yorlar va stereotiplar bilan o'zaro bog'lash orqali talqin qilish natijasida vujudga keladigan madaniy konnotatsiya orqali amalga oshish g'oyasi ta'kidlanadi, bu esa xalq mentalitetini aks ettiradi. [Teliya, 1998].

Ko'plab tadqiqotchilar frazeologik birliklarda quyidagi milliy – madaniy o'ziga xosliklar namoyon bo'lishini ta'kidlaydilar.

- 1) boshqa tillarda ekvivalenti bo'lmagan;
- 2) milliy o'ziga xos ma'no komponentli leksemalarni o'z ichiga oluvchi;
- 3) milliy-madaniy stereotiplarni ifodalovchi;
- 4) milliy madaniy tasvirlar va belgilarni o'z ichiga oluvchi [Arsenteva, 2006, Teliya, 1996, Ikonomidi, 2005, Ahurova, Galieva, 2019].

Turli tillar qiyoslanganda frazeologik birliklarning o'ziga xos xususiyatlari yaqqol namoyon bo'ladi. Bu jihatlar ularning ma'lum bir jamiyatning moddiy yoki ma'naviy madaniyati elementi, uning tarixi, e'tiqodi, urf-odatlarini, ma'lum bir xalq yashaydigan tabiiy va geografik muhitiga bog'liqligi bilan belgilanadi. Shuni ta'kidlash joizki, frazeologik birliklar qiyosiy jihatdan ingliz va o'zbek tillari materiallarida keng o'rganilgan va bu tadqiqotlar somatizm, rang, zoonim, fitonimlar kabi turli xil komponentli birliklarni qamrab olgan. Ammo son komponentli frazeologik birliklar qiyosiy jihatdan o'rganilmagan. Bu ularning semantikasi murakkabligi, obrazlilik, milliy-madaniy belgilanganligi hamda ko'plab sakral ramziy ma'nolarga egaligi bilan bog'liq.

Ushbu maqola o'z oldiga son komponentli frazeologik birliklarning semantikasidan kelib chiqqan holda ularning ingliz va o'zbek tillaridagi mavzuiy-semantik tasnifini amalga oshirishni maqsad qilib olgan. Lisoniy materialni tahlil qilish natijasida biz son komponentli frazeologik birliklarni 10 ta mavzuiy-semantik guruhlariga ajratdik.

Quyida keltirilgan mavzuiy-semantik guruhlar ingliz va o'zbek tillariga xos bo'lib, ikkala tilda ham ekvivalentlari mavjud. Ular asosan umumbashariy, umummadaniy va umuminsoniy tushunchalarni va qadriyatlarni, kundalik turmush tarzini aks ettiradi va shu bilan birga ingliz va o'zbek tili lingvomadaniyati namoyandalarining dunyoni kontseptuallashtirish va kategoriyallashtirishdagi umumiylikni anglatadi:

- Shaxsning asosiy hayot bosqichlarini (tug'ilish, nikoh, o'lim) bilan bog'liq tushunchalari aks ettiruvchi frazeologik birliklar:

be in one's second childhood – qari kishilarga nisbatan ishlatiladi va ularning xotirasi susayib yosh boladek bo'lib qolishlarini ifodalashi uchun ishlatiladi;

have one foot in the grave (foremost), (with one's) feet first – bir oyog'i go' rda; double harness (nikoh). Nikoh qurish ma'nosini anglatuvchi ushbu iboraning o'zbek tilida ikki soni bilan va bir soni bilan keluvchi ekvivalentlari quyidagila: bir yostiqa bosh qo'ymoq, boshini ikkita qilmoq.

Ushbu guruh ichida quyidagi iboralar faqat ingliz madaniyatiga oidligi aniqlandi:

draw one's first breath (tug'ilmoq, dunyoga kelmoq);

the first breath is the beginning of death (tug'ilish – o'limning boshlanishidir; inson tug'ilganidan qarishni boshlaydi);

➤ Ikkita va undan ko'p shahsning jamoa bo'lib bitta maqsad yo'lida birlashishini yoki aksni bildirish ma'nosidagi frazeologik birliklar:

one beats the bush, and (or) another catches the birds (gapni bir yerga qo'ymoq; gapni bir joyga qo'ymoq; o'zaro bir fikrga kelmoq);

two is company, but three is none – uchinchi ortiqcha;

two dogs over one bone seldom agree – ikkita qo'chqorni kallasi bitta qozonda qaynamaydi;

be one flash – bir tanu bir jon bo'lmoq;

go fifty-fifty (teng ikkiga bo'lmoq; teng huquqli ishtirok etmoq);

wear two hats (bir yoqadan bosh chiqarmoq)-ikkita vazifani bajarmoq

two heads are better than one – ikki qo'l qilgan ishni, bir qo'l qilolmas.

➤ Chuqur o'ylab qaror chiqarish yoki ikkilanish xolatlarini aks ettiruvchi frazeologik birliklar:

An ass between two bundles (or bottles) of hay – Ikki o't orasida qolmoq;

Between two fires – Ikki o't orasida qolmoq;

If you run after two hares, you will catch neither – ikkita kemani boshini ushlagan g'arq bo'ladi;

Make assurance double sure – Yetti o'lchab bir kes, sanamay sakkiz dema;

hear twice before you speak once – yetti o'lchab bir kesmoq; qirq o'lchab bir kesmoq.

Lisoniy materialni tadqiqot qilish natijasida biz faqat ingliz tiliga xos bo'lgan mavzuiy-semantik guruhlarini aniqladik. Ushbu guruhlarini tashkil etuvchi son komponentli frazeologik birliklar milliy-madaniy belgiga egaligi bilan izohlanadi. Milliy-madaniy xususiyat ushbu frazeologik birliklarning 1) o'zbek tilida ekvivalenti mavjud emasligi; 2) ularning tarkibida tarixiy realiyalar; 3) ma'lum madaniy qadriyatlar bilan bog'liq tushunchalarning ifodalanganligi bilan izohlanadi.

➤ Shaxsni ichki holati, baxt va baxtsizlik, imkoniyat va imkonsizlik bilan bog'liq ma'nolarni aks ettiruvchi frazeologik birliklar:

fortune knocks once at least at every man's door (or gate) (baxt hech bo'lmaganda bir marta hammaning eshigini taqillatadi);

when one door closes (or shuts) another opens (bir eshik yopilsa boshqasi ochiladi; imkonsiz holat bo'lmaydi).

like (or as pleased as) a dog with two tails (juda mamnun, xursand, baxtli);

have two left feet (omadsiz);

a hundred to one (butun dunyo qarshi, juda kam imkoniyatga ega bo'lmoq yoki imkonsiz);

when angry, count a hundred (jahl chiqqanda, yuzgacha sana);

come off second best (mag'lub bo'lmoq, omadsizlik).

Ushbu frazeologik birliklarning ichida “yettinchi osmonda” (*on cloud seven, the seventh heaven of*) o'zining ikkala tilda ham mavjudligi bilan ajralib turadi. Insonning juda bahtiyorligini anglatuvchi mazkur ibora diniy etimologiyaga ega bo'lib Quroni Karimdan o'zlashtirilgan va islomdagi jannatning etti qavatdan iboratligi haqidagi rivoyatlar bilan bog'liq. Shuni ham ta'kidlash joizki, ushbu guruhga kiruvchi frazeologik birliklar ifodalovchi ma'nolar binar harakterga ega (hayot – o'lim, imkoniyat – imkoniyatsizlik, aql – ahmoqlik, baxt – baxtsizlik). Binarlik deganda dunyoni qarama-qarshilik tamoyliga asoslanib anglash kognitiv faoliyati tushuniladi (Galieva, 2014).

➤ Shaxsni uning intellektual xususiyatlari va axloqiy fazilatlarini, hayotiy tajribasi, jamiyatdagi qadriyatlari nuqtai nazaridan tavsiflovchi frazeologik birliklar:

a fool may ask more questions in an hour than a wise man can answer in seven years (ahmoq bir soatda dono odam yetti yilda javob bera oladigandan ko'ra ko'proq savol berishi mumkin);

one fool makes many (ahmoqlik yuqumlidir);

double in brass (1. ikkita ishni bir vaqtda qilish; 2) ikkilamchi maqsadga ega, ikki xil maqsadda foydalaniladi (ob'ektlar);

sleep with one eye (or one's eyes) open (bir qulog'i bilan uxlaydi, ikkinchisi bilan eshitadi);

among the blind the one-eyed (in the country or in the kingdom of the blind the one-eyed man is king) – ko'rlar orasida bir ko'zli podshohdir. Bu shuni anglatadiki, agar hamma narsa yomon bo'lsa va bitta narsa kamroq yomon bo'lsa, u avtomatik ravishda eng yaxshisidir. U "eng yaxshi" nisbiy atama bo'lish g'oyasini o'ynaydi. To'g'ridan-to'g'ri aytganda, bir ko'zi ko'r bo'lgan odam ko'r odamga qaraganda ko'proq ko'ra oladi. Shuning uchun u eng zo'r.

a diamond of the first water (ajoyib xulq-atvorga ega odam; ajoyib narsa);

(the) first among equals (tenglar ichra tengsiz);

it is a silly fish that is caught twice with the same bait (bir xil tuzoqqa ikki marta tushgan odam ahmoqdir).

➤ Qiyin vaziyatda qolish yoki biror ishni yengillik bilan amalga oshirish ma'nosini bildiruvchi frazeologik birliklar:

with one arm (tied) behind one's back (nochor yoki noqulay holatda, bemalol, oson);

behind the eight ball (qiyin, imkonsiz holatda);

a five-finger exercise (bolalar o'yinchoqlari, yengil, arzimas narsalar).

➤ Tarixiy, ijtimoiy-siyosiy tushunchalar va hududiy joy nomlariga oid bo'lgan frazeologik birliklar:

the three golden balls (pul qarz beruvchi do'kondor (sutxo'r) ning daftari);

drive a coach and four (or six) through (qonunni, kelishuvni, shartnomani, qonuniy qarorni va hokazolarni chetlab o'tish (ayniqsa, matndagi sukut, noto'g'ri yoki noaniqlik haqida); bekor qilish uchun bo'shliqni toping).

fifth column ("beshinchi kolonna", dushmanning yashirin sheriklari, ayg'oqchilar va sabotajchilar). Ushbu frazeologik birlik ispancha kvinta kolonnasining tarjimasini bo'lib Ispaniya fuqarolar urushi davrida isyonchi general Emilio Mola bilan bog'liq. Mola Madridning qulashini bashorat qilgan edi, chunki shaharga yaqinlashib kelayotgan isyonchi qo'shinlarning to'rtta kolonnasi bilan birga yana bir yashirin xayrixohlar kolonnasi qo'shilgan. 1936 yil oktyabr oyida The New York Times gazetasida chop etilgan maqolada Uilyam Karni o'sha yashirin isyonchi tarafdorlarini "beshinchi ustun" deb ta'riflagan va ushbu ibora ingliz tiliga kirib kelgan. Ernest Xeminguey uni 1938 yil kitobining sarlavhasida qo'llaganidan keyin ibora keng tarqalgan. Ikkinchi Jahon urushi davrida xorijiy davlatlardagi natsist tarafdorlariga nisbatan qo'llanilgan.

sixth column ("oltinchi kolonna" (mamlakat ichidagi "beshinchi kolonna"ning sheriklari, mag'lubiyatga uchragan mish-mishlarni tarqatish);

the First Commoner (Birinchi parlamentariy, Angliyadagi Jamoatlar palatasi);

the fourth estate – (to'rtinchi hokimiyat, matbuot);

the third ("Uchinchi palata", kongress qabulxonasi);

accept (or apply for) the Chiltern Hundreds (taxtdan voz kechish);

the (upper) four hundred (to'rt yuz oila, aristokratlar);

the City of One Hundred Hills ("yuzta tepalikdagi shahar);

the City of Seven Hills (yettita tepalikdagi shahar).

four corners (1. chorraha. 2. ramkalar, chegaralar).

the four corners of the earth/or world (dunyoning to'rt tarafi; butun dunyo; yerning eng chekka burchaklari);

within the four corners of (ichida, (hujjat). Ushbu atama odatda hujjatning ichida berilgan so'zlarga nisbatan ishlatiladi, bu hujjatning huquqiy ahamiyati va oqibatlarini aniqlashda taraflar va sud faqat uning tilini va unga kiritilgan barcha masalalarni o'rganishi mumkinligini bildiradi.

Yuqorida misol sifatida tanlab olingan iboralar lingvokultrema, realiya va etno-madaniy so'z birikmalari bo'lib ma'lum bir millatgagina tegishli bo'lgan mahsus tarixiy shakllangan madaniy merosni yoki etnik qarashni anglatishi mumkin. Shuningdek turli xil tillarda so'zlashuvchi insonlarning amaliy tajribasida mavjud bo'lmagan obyekt, tushuncha yoki jarayonni ko'rsatishi

mumkin. Shuning uchun yuqoridagi ingliz tilida mavjud bo'lgan son komponentli FBlarning o'zbek tilida o'hshashi yoki to'liq ekvivalenti yo'qdir.

➤ Diniy tushuncha va ma'nolarni ifodalovchi frazeologik birliklar:

ten commandments – yahudiylik dinidagi Muso alayxissalomga tushirilgan 10 ta buyruq. Bu ibora yahudiylik dinidan kelib chiqqan va Musoning o'z xalqini Misrdagi qullikdan qutqarishi bilan va Musoning Sinay tog'ida Xudo tomonidan o'nta amr va boshqa qonunlarni berishi bilan boqliq bilim tuzulmalarni aks etadi.

the Thirty-nine Articles 39 (Anglikan cherkovining bitiklari). Angliya cherkovining ingliz islohotining qarama-qarshiliklariga oid ta'limotlari va amaliyotlarining tarixiy jihatdan aniqlovchi bayonotlari. O'ttiz to'qqizta maqola Angliya cherkovi va AQSh episkop cherkovi tomonidan qo'llaniladigan Umumiy ibodat kitobining bir qismini tashkil qiladi.

➤ Qarindoshchilik nisbatini belgilovchi son komponentli frazeologik birliklar:

cousin seven times removed (uzoq qarindosh, yettinchi avlod);

first cousin once removed (amakivachcha yoki xolavachcha);

➤ Miqdor yoki summani ifodalovchi frazeologik birliklar:

four bits - 50 sent.

six bits -75 sent

two bits -. 25 sent

ten (thirty or two) cents –bir pul qilmoq, sariq chaqa

can (or could) be counted on the fingers of one hand (barmoq bilan sanasa bo'ladi);

(or one) hundred per cent (yuz foiz, butunlay, to'liq).

Maqolada keltirilgan ma'lumotlardan quyidagilarni xulosa qilishimiz mumkin:

➤ Son komponentli frazeologik birliklarning umumiyliigi ingliz va o'zbek tilida quyidagi semantik guruhlarining mavjudligida aks etadi: 1) shaxsning asosiy hayot bosqichlarini (tug'ilish, nikoh, o'lim); 2) ikkita va undan ko'p shahsning jamoa bo'lib bitta maqsad yo'lida birlashishini yoki aksni bildirish; 3) chuqur o'ylab qaror chiqarish yoki ikkilanish xolatlarini aks ettiruvchi frazeologik birliklar;

➤ Faqat ingliz tiliga hos bo'lgan mavzuiy-semantik guruhlar qo'yidagilarni uz ichiga oladi: 1) shaxsni ichki holati, baxt va baxtsizlik, imkoniyat va imkonsizlik; 2) shaxsni uning intellektual xususiyatlari va axloqiy fazilatlarini, hayotiy tajribasi, jamiyatdagi qadriyatlarini nuqtai nazaridan tavsiflovchi; 3) tarixiy, ijtimoiy-siyosiy va hududiy joy nomlariga oid; 4) diniy ma'nolarni va marosimlar bilan bogliq; 5) qarindoshchilik nisbatini belgilovchi son komponentli frazeologik birliklar; miqdor yoki summani ifodalovchi frazeologik birliklar.

➤ Son komponentli FBlarning milliy-madaniy xususiyati ularning 1) tillarning birida ekvivalenti mavjud emasligi; 2) tarkibida milliy realiyalarning qo'llanishi; 3) tarixiy, ijtimoiy-siyosiy, diniy voqea va faktlar bilan bog'liq tushunchalarni aks etishi; 4) ma'lum madaniy qadriyatlar bilan bog'liq tushunchalarni aks etishida ifodalanadi.

➤ yuqoridagi mavzuiy-semantik guruhlarda berilgan ba'zi frazeologik birliklar binarlik tamiyiliga asosan qo'rilganligi bilan ajralib turadi va quyidagi binar ma'nolarni aks etadi: hayot – o'lim, imkoniyat – imkoniyatsizlik, aql – ahmoqlik, baxt – baxtsizlik.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Ashurova D.U., Galieva M.R. Cultural Linguistics. – Tashkent, VneshInvestProm, 2019. – 208 p.
2. Арсентьева Е. Ф. Фразеология и фразеография в сопоставительном аспекте (на материале русского и английского языков). Казань: Изд-во Казан. гос. ун-та, 2006. 172 с.
3. Воробьев В. В. Лингвокультурология. (теория и методы) – М.: Академия, 2008. – 331с.
4. Гак В. Г Фразеология в контексте культуры - В. Н. Телия. М.Школа «Языки русской культуры», 1999.

5. Галиева М.Р. Когнитивный принцип бинарности в религиозной картине мира. Когнитивная лингвистика. Научно-теоретический журнал. –Тамбов. 2014. -№ 2 – С.56-65
6. Икономиди И. Я. Фразеологические единицы с национально-специфичным компонентом значения в русском и новогреческом языках: дис. на соис. учен. степени канд. филол. наук. Краснодар, 2005. 241 с.
7. Ковшова М. Л. Культурно-национальная специфика фразеологических единиц: когнитивные аспекты: Автореф. дис. канд. филол. наук. - М.: Ин-т языкознания. РАН, 1996. 22с.
8. Маслова.В.А Лингвокультурология: М.:Изд.центр академия,2007. - 208 с.
9. Телия В. Н. Русская фразеология: семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты / В. Н. Телия. М. : Школа «Языки русской культуры», 1996.

Foydalanilgan lug'atlar ro'yxati

10. Англо-русский фразеологический словарь//Кунин А. В.. – М.: Русский язык, 1984. – 942 с.
11. Краткий узбекско-русский фразеологический словарь//Содиқова М. – Т.: СЭ, 1989. – 336 с.
12. Ўзбек тилининг фразеологик луғати/Раҳматуллаев Ш. – Т.: Ўқитувчи, 1977. – 224 б.
13. Cambridge International Dictionary of Idioms. – Cambridge: Cambridge University Press, 1999. – 587 p.
14. Dictionary of English Colloquial Idioms/ Ed. by F. T. Wood, – London: The Macmillan Press LTD, 1979. – 354 p.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 6 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 6

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 6

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000